

JIZZAX SHEVASIDA UCHRAYDIGAN LEKSIK BIRLIKLARNING SEMANTIK TAHLILI

Muyassarova Sevinch Faxriddin qizi
Guliston davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyot ta’lim yo‘nalishi 1-kurs 11-25-guruhi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18606580>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Jizzax viloyati shevasida uchraydigan leksik birliklar semantik jihatdan tahlil qilinadi. Hududiy shevaga xos so‘z va iboralarning ma‘nosi, ularning adabiy til bilan o‘xshash va farqli tomonlari yoritiladi. Jizzax shevasidagi ayrim leksik birliklar misolida ularning ma‘no qatlamlari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Jizzax shevasi, leksik birlik, semantika, hududiy sheva, adabiy til, xalq nutqi.

Аннотация: В данной статье проводится семантический анализ лексических единиц, встречающихся в диалекте Джизакского региона. Выделяется значение слов и фраз, характерных для регионального диалекта, их сходства и различия с литературным языком. На примере некоторых лексических единиц джизакского диалекта раскрываются их смысловые слои.

Ключевые слова: джизакский диалект, лексическая единица, семантика, региональный диалект, литературный язык, народная речь.

Abstract: This article analyzes the lexical units found in the dialect of the Jizzakh region semantically. The meaning of words and phrases characteristic of the regional dialect, their similarities and differences with the literary language are highlighted. On the example of some lexical units in the Jizzakh dialect, their layers of meaning are revealed.

Keywords: Jizzakh dialect, lexical unit, semantics, regional dialect, literary language, folk speech.

KIRISH

O‘zbek tili boy va rang-barang shevalarga ega bo‘lib, har bir hududiy sheva tilimizning tarixiy taraqqiyoti va xalq madaniyatini o‘zida mujassam etadi. Jizzax viloyati shevasi ham o‘ziga xos leksik birliklari bilan ajralib turadi.

Til — millatning bebaho boyligi, uning tarixiy xotirasi va ma‘naviy qiyofasidir. Har bir xalqning tili nafaqat adabiy shaklda, balki shevalar orqali ham yashaydi va rivojlanadi. Shevalar muayyan hududga xos bo‘lgan talaffuz, grammatik shakl va leksik birliklarni o‘zida mujassamlashtiradi. Ular xalqning kundalik hayoti, turmush tarzi, kasb-kori, urf-odatlar va dunyoqarashi bilan chambarchas bog‘liqdir. O‘zbek tili leksikasini sheva so‘zlari bilan boyitish masalasiga jiddiy ahamiyat qaratish zarur. S.Ashirboyevning ta’kidlashlaricha, shevalar to‘xtovsiz rivojlanib boradi, bu esa shevalarning doimiy ravishda nazariy jihatdan o‘rganib borishni taqozo etadi va ilmiy-nazariy ahamiyatini keltirib chiqaradi.¹ [S.Ashirboyev, 2021: 8]. Aynan shu jihati bilan shevalar adabiy tilda uchramaydigan ko‘plab so‘z va iboralarni saqlab qoladi hamda tilning lug‘aviy boyligini to‘ldiradi.

Sheva — bu boshqa Sheva tizimlaridan fonetik, grammatik, so‘z yasalishi va lug‘aviy belgilariga ko‘ra farqlanuvchi lisoniy tizim sifatida mavjud bo‘ladi. Masalan, qipchoq lahjasining mang‘it yoki saroy shevasi, qarluq lahjasiga mansub Marg‘ilon shevasi va boshqalar o‘zbek tilining eng kichik hududiy ko‘rinishlari hisoblanadi. Alohida Shevalar birikib, lahjasi tashkil etadi.²

Adabiy tilning shakllanishi va rivojlanishida shevalarning ta'siri katta. Ko'plab so'zlar, iboralar va grammatik shakllar dastlab shevalarda paydo bo'lib, keyinchalik adabiy til me'yoriga kirib kelgan. Bu jarayon tilning tabiiy ravishda boyib borishini ta'minlaydi. Shuningdek, shevalar tilning ifodaviy imkoniyatlarini kengaytirib, badiiy adabiyot va og'zaki nutqda rang-baranglikni yuzaga keltiradi.³

Ma'lumki, har qanday til leksikasi ikki xil yo'l bilan boyidi: tashqi hamda ichki manbalar orqali, tashqi manbalar o'z o'zidan chetdan so'z olish orqali, ichki manbalar esa, mamlakat hududidagi ma'lum hududdagi shevalardan so'z olish orqali hozirgi kunda „ O'zbek tili izohli lug'ati"ning bir qanchasi ayni shevaga oid so'zlar hisoblanadi va bu esa tilning taraqqiy topishida yanada tayanch bo'lib hizmat qiladi. O'rganilishga asos bo'lgan ma'lum shevaga oid so'zlar esa, nafaqat o'zi foydalaniladigan hudud , balki boshqa hudud kishilari uchun ham tushunarli bo'lib bormoqda va bunday so'zlar o'zbek dialektologiyasining anchagina qismini tashkil etadi, keyinchalik bu so'zlar umumiste'moldagi so'zlar doirasiga ham kirishi kutilmoqda.⁴

Jizzax shevasida adabiy tilda kam yoki umuman qo'llanilmaydigan, ammo mahalliy nutqda faol ishlatiladigan so'zlar mavjud.

Leksik birliklarning semantik tahlili:

“Chatoq” — adabiy tilda “qiyin, muammo” ma'nosida qo'llanilsa, Jizzax shevasida bu so'z ko'pincha noqulay holat, kelishmovchilik ma'nosini bildiradi. Masalan: “Ish chatoq bo'lib qoldi” – ishning murakkablashganini anglatadi.

Hamsoya — adabiy tildagi qo'shni so'zining Jizzax shevasidagi muqobilidir. Masalan, adabiy tilda “qo'shni olib chiq” deyilsa, Jizzax shevasida “hamsoyadan olib chiq” tarzida qo'llaniladi.

“Barak” — chuchvara ma'nosida qo'llaniladigan leksik birlikdir. Bu so'z ko'proq mahalliy nutqda ishlatiladi va hududiy shevaga xos taom nomi sifatida uchraydi. Masalan: “Bugun uyda barak pishdi.”

Arava so'zi ko'pincha "g'altak" deb ataladi. G'altak — daladan yuk tashigan, yo'l changini yutib, egasiga sodiq xizmat qilgan qadimiy aravadir.

Masalan, jizzaxona nutqda:

“Bugun g'altakka bug'doy ortib, daladan uyga qaytdik,” — deyiladi.

“Shoti” deb narvon nazarda tutiladi. Masalan:

“Ertalab shotida tomga chiqdim.”

Olxo'ri mevasiga “qoroli” deyiladi. Bu atama nafaqat mevaning nomini bildiradi, balki mahalliy nutqning o'ziga xosligi va xalq didini ham aks ettiradi.

Masalan:

“Bog'imizda qoroli pishib, shirin hidi butun hovlini to'ldirdi.”

Haydovchi odatda “shopir” deb ataladi.

Masalan:

“Bozorga borar ekanmiz, eski shopirimiz mashinani ehtiyotkorlik bilan boshqardi.”

Chelak so'zi odatda “paqir” deb ataladi.

Masalan:

“Ertalab paqirni suv bilan to'ldirib, bog'ga olib chiqdim.”

XULOSA

Jizzax shevasida uchraydigan leksik birliklar o‘zbek tilining boyligini namoyon etadi. Ularning semantik tahlili tilshunoslikda shevalarning o‘rni va ahamiyatini chuqurroq anglashga yordam beradi. Bunday tadqiqotlar milliy tilni saqlash va rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. [S.Ashirboyev, 2021: 8].
2. N.Rajabov. „O'zbek shevashunosligi".-Toshkent.1966.
3. Jamolxonov H.A "Hozirgi o'zbek adabiy tili", Toshkent - "Talqin" 2005
4. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi